

ФАЦЕЛИЯ-СЕРАСАЛ ЎСИМЛИК СИФАТИДА

¹Жўраева Дилдора Рустамовна, ²Ахмедов Тўлқин Пардаевич

¹Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти Чорвачиликни инновацион бошқариш бўлими бошлиғи

²Озуқа етиштириш, озуқа экинлар селекцияси ва уруғчилик бўлими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11473921>

Аннотация. Мақолада фацелия ўсимлигининг тавсифи, фацелия ўсимлиги гулидаги гулишира ва гулчангидан фойдаланиб, асалари оиласининг маҳсулдорлигини оширишида ҳамда чорвачиликда оқсилли яшил озуқа тайёрлаш ва тупроқ унумдорлигини ошириш учун яшил гўнг сифатида фойдаланиши каби маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: фацелия, уруғ, ҳосилдорлик, асалари, гулишира, фацелия асали, антипиретик, антибактериал иммунитет, концентрат, компонент, гемоглобин, фацетал, гектар, асалари уяси, яшил гўнг.

Ключевые слова: фацелия, семена, урожайность, пчелы, нектар, фацелей мед, антипиретик, антибактериал иммунитет, концентрат, компонент, гемоглобин, фацетал, гектар, улей, зеленое удобрения.

Key words: phacelia, seed, productivity, bees, nectar, phacelia honey, antipyretic, antibacterial immunity, concentrate, component, hemoglobin, phetsetal, hectare, hive, green manure.

Бугунги кунда қишлоқ хўжалигининг бошқа тармоқлари сингари асаларичилик соҳасини ҳам ривожлантириш учун бир қанча ижобий ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 8-февралдаги ПҚ 120-сонли қарорларида ҳам асаларичилик тармоғини ривожлантириш йўналишида, асал етиштириш ҳажмини 2021-йилда 25 минг тоннадан 2026-йилга келиб, унинг салмоғини 52,2 минг тоннага етказиш каби топшириқлар белгилаб берилган.

Ушбу топшириқни бажаришда энг аввало, асаларилар учун гулшира берувчи ўсимликлар майдонлари керак бўлади. Бу майдонларни яратишда, гулширага бой бўлган ўсимликларни экиб, асаларилар учун озуа базасини мустаҳкамлаш зарур бўлади. Асалариларнинг асал маҳсулдорлигини ошириш учун гулширага бой фацелия ўсимлигини экин турини ўз вақтида экиш, тўғри парваришlash натижасида, асалари оиласининг маҳсулдорлигини ошириш мумкин бўлади. Гулширага бой бўлган бир неча хил ўсимлик навлари мавжуд.

Фацелия - мамлакатимизга Америка қитъасидан дан олиб келинган ўсимлик ҳисобланади. Турига қараб, фацелия бир йиллик ёки икки йиллик ўтчил ўсимлик бўлиши мумкин. У 50 см дан 1 метргача ўсади ва ўтчил, жуда шохланган ўсимлик ҳисобланади. Барглари порлоқ яшил, зич. Гуллари майда, гул тожи беш гулбаргдан иборат, узун тождан чиқиб туради. Ёввойи турларда гуллар пушти, бинафша бўлиши мумкин. Меваси капсулани, бир граммида тахминан 700 дона майда уруғлар бўлади. Уруғлар тез униб чиқиши учун уруғлар 1,5 см чуқурликда кўмилиши керак. Экилган уруғлар 10 кундан сўнг униб чиқади. Гуллаш даври 22 кундан 56 кунгача давом этади. Тупроқ қанча унумдор бўлса, фацелия ўсимлиги шунча узоқ вақт гуллаб, ўзидан гулшира ва гулчанги ажратади [1].

Фацелия ўсимлигининг ташқи кўриниши

Фацелиянинг иқтисодий аҳамияти ва қўлланилишию Бугунги кунда фацелиянинг кўп турлари манзарали ўсимликлар, яшил гўнг ва асал берувчи ўсимликлар сифатида етиштирилади.

Узлуксиз асалли озуқа базасини яратиш учун гулширигага бой бўлган фацелия ўсимлигини уч даврда экиш мумкин: биринчиси - энг эрта давр, иккинчиси - биринчидан бир ой кейин, учинчиси - иккинчидан бир ой кейин ораликда экилади. Биринчи экилган давридаги фацелия ўсимлиги энг юқори асал ҳосилдорлигига эга саналади. Гулширага бой фацелия ўсимлиги июн ойдан сентябр ойигача гуллайди ва кеч куз фаслига қадар гулшира беришни таъминлайди.

Фацелия ўсимлигидан олинган асалнинг бу нави жўка ёки акация асалига жуда ўхшайди, шунинг учун асални қайси ўсимликдан олинганини билмасангиз, уларни чалкаштириб юбориш осон. Бироқ, оргонолептик татиб кўргандан сўнг, бу фацелиядан олинган асал эканлигига ишонч ҳосил қиласиз, чунки унинг таъми ва ҳиди қолган асаллар билан таққосланади. Таъми нозик, бир оз ширин, лекин ҳаддан ташқари тиниқ. Фруктозанинг юқори концентрацияси туфайли, асал жуда секин кристалланади. Фацелия ўсимлигидан олинган асал ҳам ўзининг фойдали хусусиятлари билан машҳур. Унинг таркибида ванадий, калий, калций, кобальт, никел, марганец, стронций, хром, цинк ва ҳатто кумушэлементлари мавжудлиги унинг нақадар шифобахшлигини кўрсатиб туради [2].

Маҳсулот витаминлар, аминокислоталарга жуда бой, шунингдек, 80% дисахаридлар, фруктоза ва глюкозадан иборат. Бу инсон иммунитетини тизимини мустаҳкамлайди, овқат ҳазм қилишни яхшилайдди ва умуман инсон танасининг фаолиятини нормаллаштиради. Фацетал (фацелия ўсимлигидан олинган) асал ўзининг антипиретик, антибактериал ва оғриқ қолдирувчи хусусиятлари билан қадрланади, шунингдек, юрак-қон томир ва асаб тизимларига ижобий таъсир кўрсатади ва инсон организмидаги лимфа оқимини яхшилайдди.

Фацетал асалини 1 ой давомида, мунтазам истеъмол қилиш қондаги гемоглобин даражасини яхшилаши исботланган. Фацелия ўсимлиги Жаҳонда фитосанитар ўсимлик сифатида таснифланади. Унинг поясида кўп миқдорда фитонцидлар мавжуд, бунинг натижасида ўсимлик зараркундалар ва паразитлардан зарарланмайди. Битта катта ёшли ўсимлик одатда 200-400 гулга эга. Бу ўсимликнинг асаларичилар орасида жуда машҳурлигини кўрсатиб беради. Фацелия гулшира ажратишда куёш нурларидан жуда яхши ҳимояланган ва ҳеч қачон у қуриб қолмайди. Шу хусусиятлари туфайли асаларилар ундан

ҳар қандай об-ҳавода, ҳатто иссиқ ҳавода ҳам кўп ҳаракат қилмасдан туриб гулшира олишлари мумкин. Асал ҳосилдорлиги гектарига ўртача 300 кг ни ташкил қилади [4].

Гулширага бой биринчи гуллайдиган гуллар гулшира ҳосилдорлиги жиҳатидан энг яхши деб ҳисобланади. Ажабланарлиси шундаки, фацелия асали энг асаллардан бири сифатида тан олинганлигига қарамай, бу ҳақда инсонларяхши билмайди. Аммо унинг таркибида инсон организми учун фойдали бўлган 300 га яқин макро ва микроэлементлар мавжуд. Фруктоза миқдори юқори бўлганлиги сабабли, фацелия ўсимлигидан олинган асалнинг таъми жуда ёқимли ва ширин бўлади.

Фацелия ўсимлигидан чорва моллари учун оқсилга бой яшил ўт сифатида фойдаланиб ва ни қурутилган ҳолда пичанлар ҳосил қилиш мумкин. Фацелия нафақат асал берувчи ўсимлик балки ундан мураккаб яшил гўнг берувчи ўсимлик ҳам ҳисобланади. Фацелиядан табиий сифатли ўғит олиш учун уни қуритмасдан майдалаш зарур бўлади. Ўсимлик соф ҳолатда қўшилса, тезда парчланади, тупрокни фойдали моддалар билан тўйинтиради. Фацелия азот ва калийга эга бўлмаган экинлар учун жуда ҳам фойдалидир. У жуда тез ўсади, гектаридан 30 кун давомида, 250 кг фойдали хом-ашъё олиш мумкин [3].

Яшил гўнгнинг афзалликлари: тупроқ таркибини азот ва калийга бойитади, ҳаво алмашинувини яхшилади. Меваларни фойдали моддалар билан тўйинтириб, пишишини тезлаштиради. Совуқ ҳавода тупрокни иситади, намликни сақлаб туради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, гулширага бой фацелия ўсимлигининг фойдали хусусиятларидан келиб чиқиб, асалари оиласини маҳсулдорлигини оширишда фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Нафақат асаларичилик соҳасида, балки чорвачиликда оқсилли озуқалар билан таъминлада, боғдорчилик соҳасида фацелия ўсимлигидан яшил гўнги қўлланилса, мевалар ҳосилдорлигига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Савин А.П., Логинова О.Н., Сроки посева фацелии пижмолистной// Ж. Пчеловодство 2024, № 1. Стр. 22-24.
2. Головин А.И., Алимов Т.К., Высокодоходная культура-фацелия// Ж. Пчеловодство 2020, № 5. Стр. 20-22.
3. <https://sornyakov.net/questions>
4. <https://medovkrym.ru/faceliya/>